

आदिवासी महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणात बचत गटांची भूमिका

निलेश सर्जेराव साळवे^१

संशोधक विद्यार्थी, संशोधन केंद्र
श्री शाहू मंदिर महाविद्यालय, पर्वती, पुणे.

Email Id: salvenilesh83@gmail.com

डॉ. किशोर गिरीश नवले^२

संशोधन मार्गदर्शक, प्रोफेसर, श्री शाहू मंदिर
महाविद्यालय, पर्वती, पुणे.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19394320>

सारांश:

सदर संशोधनामध्ये आदिवासी महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणामध्ये बचत गटांची भूमिका अभ्यासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी महिला बचत गटांच्या सदस्यांच्या अनुभवांच्या आधारे या गटांच्या कार्याचा महिलांच्या जीवनावर होणारा परिणाम समजून घेण्यात आला. संशोधनासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला असून ३६८ महिला सदस्यांकडून प्रश्नावलीच्या माध्यमातून प्राथमिक माहिती संकलित करण्यात आली. तसेच विविध पुस्तके, संशोधन लेख आणि सरकारी अहवालांच्या आधारे दुय्यम माहितीचा उपयोग करण्यात आला.

अभ्यासातून असे दिसून आले की बचत गटांमध्ये सहभाग घेतल्यामुळे बहुसंख्य महिलांच्या वैयक्तिक उत्पन्नात वाढ झाली असून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. तसेच घरगुती सुविधांमध्ये वाढ होऊन कुटुंबाच्या राहणीमानात सकारात्मक बदल झाले आहेत. अनेक महिलांनी बचत गटांच्या माध्यमातून किरकोळ व्यापार, शेतीपूरक व्यवसाय व लघुउद्योग सुरू करून आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त केले आहे. याशिवाय महिलांमध्ये आत्मविश्वास, आर्थिक साक्षरता, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि निर्णय क्षमता वाढल्याचेही आढळून आले.

या सर्व निष्कर्षांवरून असे स्पष्ट होते की आदिवासी महिला बचत गट हे महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी प्रभावी साधन ठरत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बचत गटांना प्रोत्साहन देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मुख्य शब्द - आदिवासी महिला, बचत गट, महिला सक्षमीकरण, आर्थिक विकास, सामाजिकपरिवर्तन

१. प्रस्तावना

भारतामध्ये ग्रामीण व आदिवासी समाजाच्या विकासामध्ये महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. तथापि सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मर्यादांमुळे आदिवासी महिलांची स्थिती तुलनेने मागासलेली दिसून येते. पारंपरिक जीवनपद्धती, आर्थिक संसाधनांची कमतरता आणि शिक्षणाचा अभाव यामुळे त्यांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण मर्यादित राहिले आहे.

या परिस्थितीत महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक सक्षमीकरण मिळवून देण्यासाठी स्वयं-सहाय्य गट (Self Help Groups) ही संकल्पना प्रभावी साधन म्हणून उदयास आली आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांमध्ये नियमित बचतीची सवय निर्माण होते तसेच त्यांना कर्जसुविधा, लघुउद्योग आणि विविध आर्थिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळते.

यामुळे महिलांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होते. तसेच महिलांमध्ये आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता आणि सामाजिक सहभाग वाढण्यास मदत होते. प्रस्तुत संशोधनामध्ये पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणावर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

२. संदर्भ साहित्याचा आढावा

महिला सक्षमीकरणामध्ये स्वयं-सहाय्य गटांची भूमिका विविध संशोधकांनी अभ्यासली आहे. या अभ्यासांमधून महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक विकासामध्ये बचत गटांचे महत्त्व स्पष्ट होते.

देशमुख एस. (२०१५) यांनी ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक विकासामध्ये स्वयं-सहाय्य गटांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार बचत गटांमुळे महिलांमध्ये नियमित बचतीची सवय निर्माण होते तसेच त्यांना लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळते. यामुळे महिलांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढते.

पाटील आर. (२०१७) यांनी महिलांच्या आर्थिक व्यवस्थापनामध्ये बचत गटांची भूमिका अभ्यासली आहे. त्यांच्या संशोधनानुसार बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांमध्ये बचत करण्याची सवय निर्माण होते तसेच कर्जसुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे त्या घरगुती आर्थिक नियोजन अधिक प्रभावीपणे करू शकतात.

कुलकर्णी एम. (२०१८) यांनी ग्रामीण महिलांच्या उद्योजकतेच्या विकासामध्ये बचत गटांचे योगदान स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते स्वयं-सहाय्य गट महिलांना आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे महिलांना लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनतात.

जोशी पी. (२०१९) यांनी ग्रामीण भागातील महिलांच्या सामाजिक सक्षमीकरणामध्ये बचत गटांची भूमिका अभ्यासली आहे. त्यांच्या संशोधनानुसार बचत गटांमुळे महिलांची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते तसेच कुटुंब आणि समाजातील निर्णय प्रक्रियेमध्ये त्यांचा सहभाग वाढतो.

शिंदे एस. (२०२०) यांनी आदिवासी भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी बचत गटांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार बचत गटांमुळे आदिवासी महिलांना आर्थिक संसाधनांची उपलब्धता वाढते आणि त्या विविध उत्पन्नवाढीच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.

सावंत आर. (२०२१) यांनी महिलांच्या आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुणांच्या विकासामध्ये बचत गटांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार बचत गटांमध्ये सहभाग घेतल्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आणि संवाद कौशल्ये विकसित होतात, ज्यामुळे त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना मिळते.

वरील सर्व संशोधनांवरून असे स्पष्ट होते की स्वयं-सहाय्य गट हे महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अत्यंत प्रभावी माध्यम ठरले आहेत.

३. अभ्यासाची गरज आणि महत्त्व

आदिवासी समाज हा भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला घटक मानला जातो. या समाजातील महिलांची स्थिती अधिकच दुर्बल असून त्यांना आर्थिक संसाधने, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असतात.

या पार्श्वभूमीवर महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक सक्षमीकरण प्राप्त करून देण्यासाठी बचत गट महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक सहाय्य, कर्जसुविधा, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध होतात.

त्यामुळे महिलांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होते. तसेच महिलांच्या सामाजिक सहभागात वाढ होऊन त्यांचा आत्मविश्वास आणि निर्णय क्षमता विकसित होते.

म्हणूनच आदिवासी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक व महत्त्वाचे ठरते.

४. अभ्यासाची उद्दिष्टे

१. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक स्थितीत झालेल्या बदलांचे विश्लेषण करणे.
२. बचत गटांचा महिलांच्या सामाजिक जीवनावर झालेला परिणाम समजून घेणे.
३. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणाचे मूल्यमापन करणे.

५. संशोधन पद्धती

सदर संशोधनासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. या अभ्यासासाठी प्राथमिक आणि दुय्यम माहितीचा उपयोग करण्यात आला आहे.

प्राथमिक माहिती प्रश्नावलीच्या माध्यमातून संकलित करण्यात आली. या अभ्यासासाठी पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी महिला बचत गटांच्या ३६८ महिला सदस्यांचा नमुना निवडण्यात आला. नमुना निवडीसाठी साधी यादृच्छिक नमुना निवड पद्धती (Simple Random Sampling Method) वापरण्यात आली.

दुय्यम माहिती विविध पुस्तके, संशोधन लेख, सरकारी अहवाल, नियतकालिके आणि इंटरनेट स्रोत यांच्या माध्यमातून संकलित करण्यात आली. संकलित केलेल्या माहितीचे वर्गीकरण करून त्याचे सांख्यिकीय पद्धतीने विश्लेषण करण्यात आले.

६. निष्कर्ष

१. अभ्यासातून असे दिसून आले की बचत गटांमध्ये ३१ ते ४० वयोगटातील महिलांचा सहभाग सर्वाधिक (६६.३०%) आहे. यावरून मध्यम वयोगटातील महिला कुटुंबाच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी बचत गटांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत असल्याचे दिसून येते.
२. बचत गटामध्ये सामील झाल्यानंतर बहुसंख्य महिला सदस्यांच्या वैयक्तिक उत्पन्नात वाढ (९६.७४%) झालेली दिसून येते. यावरून बचत गटांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असल्याचे स्पष्ट होते.
३. काही महिला सदस्यांनी (३.२६%) अंशतः उत्पन्न वाढ झाल्याचे नमूद केले आहे. यावरून काही महिलांना व्यवसाय किंवा रोजगाराच्या मर्यादित संधी उपलब्ध झाल्या असल्याचे दिसून येते.
४. बचत गटांमध्ये सहभागी झाल्यानंतर घरबांधणी सुविधा वाढ (५७.३४%) झाल्याचे दिसून येते. यावरून महिलांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांच्या घरगुती जीवनमानात सकारात्मक बदल झाले आहेत.

५. महिलांच्या घरांमध्ये वीजजोडणी सुविधा वाढ (५०.८२%) झालेली दिसून येते. यामुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये सोयीसुविधा वाढल्याचे दिसून येते.
६. शेतीसाठी आवश्यक साधने उपलब्धता (५४.०८%) झाल्यामुळे महिलांनी शेतीपूरक व्यवसाय स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते.
७. बचत गटांच्या माध्यमातून ७२.२८% महिला सदस्यांनी उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू केले आहेत. यावरून महिलांमध्ये उद्योजकतेची भावना निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते.
८. महिला सदस्यांनी सुरू केलेल्या व्यवसायांमध्ये किरकोळ व्यापार सर्वाधिक (५४.५१%) असल्याचे दिसून येते. यावरून लहान भांडवलामध्ये सुरू करता येणाऱ्या व्यवसायांना महिलांची अधिक पसंती असल्याचे दिसून येते.
९. उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महिलांना बँक कर्जातून भांडवल (५६.७९%) सर्वाधिक प्रमाणात उपलब्ध झाले आहे. यावरून बचत गटांमुळे महिलांचा बँकिंग प्रणालीशी संपर्क वाढल्याचे दिसून येते.
१०. सर्व महिला सदस्यांच्या मते आदिवासी समाजामध्ये उद्योजकतेची निर्मिती (१००%) झाली आहे. यावरून बचत गटांनी महिलांमध्ये स्वावलंबन आणि व्यवसायिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यास मदत केली आहे.

७. शिफारशी

१. आदिवासी महिलांसाठी नियमित कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे महिलांना विविध व्यवसाय आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य प्राप्त होईल.
२. महिलांची डिजिटल साक्षरता वाढविण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे, जेणेकरून त्या डिजिटल व्यवहार आणि ऑनलाइन व्यवसायामध्ये सहभागी होऊ शकतील.
३. बचत गटांच्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने विशेष योजना राबविणे आवश्यक आहे.
४. आदिवासी महिलांना शासकीय योजनांची माहिती व मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.
५. महिलांनी सुरू केलेल्या व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वस्त दरात कर्जसुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
६. ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये महिला उद्योजकता विकास कार्यक्रम अधिक प्रमाणात राबविणे आवश्यक आहे.

७. बचत गटांच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या उत्पादनांसाठी विपणन प्रशिक्षण आणि ब्रँडिंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

८. महिलांना आर्थिक व्यवस्थापनाचे ज्ञान मिळावे यासाठी आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे.

९. बचत गटांच्या कार्यक्षमतेसाठी शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी नियमित मार्गदर्शन आणि देखरेख करणे आवश्यक आहे.

१०. आदिवासी महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बचत गटांना अधिक आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

८. समारोप

सदर संशोधनातून असे स्पष्ट होते की आदिवासी महिला बचत गटांनी महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून अनेक महिलांनी विविध उद्योग आणि व्यवसाय सुरू करून आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त केले आहे.

तसेच महिलांच्या घरगुती सुविधांमध्ये सुधारणा होऊन त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल झाले आहेत. महिलांमध्ये आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक साक्षरता आणि निर्णय क्षमता वाढल्याचेही या अभ्यासातून दिसून आले आहे.

यामुळे आदिवासी महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बचत गट हे प्रभावी माध्यम ठरत आहेत. भविष्यात शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी या गटांना अधिक प्रोत्साहन दिल्यास आदिवासी समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकते.

९. संदर्भसूची

देशमुख, एस. *ग्रामीण महिला आणि स्वयं-सहाय्य गट*. डायमंड प्रकाशन, २०१५.

जोशी, पी. “महिला सक्षमीकरणातील बचत गटांचे योगदान.” *ग्रामीण विकास जर्नल*, खंड ८, अंक २, २०१९, पृ. ६०-६८.

कुलकर्णी, एम. “ग्रामीण विकासातील स्वयं-सहाय्य गटांची भूमिका.” *आर्थिक संशोधन पत्रिका*, खंड १२, अंक ३, २०१८, पृ. ४५-५२.

पाटील, आर. महिला सक्षमीकरण आणि बचत गट. हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, २०१७.

महाराष्ट्र शासन. महिला व बालविकास विभागाचा वार्षिक अहवाल. महाराष्ट्र शासन, २०२२.

सावंत, आर. महिला सक्षमीकरण आणि स्वयं-सहाय्य गटांचे योगदान. हिमालय पब्लिशिंग हाऊस,
२०२१.

शिंदे, एस. आदिवासी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणामध्ये स्वयं-सहाय्य गटांची भूमिका. डायमंड
पब्लिकेशन, २०२०.